

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

CONDIÇÕES DE TRABALHO, VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO NA AMAZÔNIA

Bruna dos Santos Prata– Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (brunaprata25@gmail.com)
Eulina Maria Leite Nogueira – Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (eulinanog@hotmail.com)

E-mail para contato: brunaprata25@gmail.com
Agência Financiadora: FAPEAM

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.11539517

RESUMO

O estudo é o recorte da pesquisa de Mestrado no Programa de Ensino de Ciências e Humanidades-PPGECH, teve como objetivo identificar os desafios e as perspectivas das condições de trabalho, valorização e formação de professores do campo na Amazônia. Os autores que embasaram o estudo são Arroyo (2008), Caldart (2008), Hage (2013), Molina (2008), Silva (2017) dentre outros. O percurso metodológico da pesquisa foi qualitativo, abordagem dialética, observação participante, entrevista semiestruturada e questionário. Os sujeitos envolvidos foram 05 professores, 2 pais e 1 gestor. Os resultados dessa pesquisa são significativos para os profissionais da educação, principalmente para os que trabalham no campo, pois nos faz refletir sobre a valorização na formação dos professores e principalmente a efetivação de políticas públicas nas escolas do campo para que possam ter uma educação digna e de qualidade, articulando com os saberes tradicionais e científicos que busquem incentivar escolas do campo com estrutura, materiais pedagógicos que auxiliem no ensino do campo, que não veja o campo somente como um lugar precário e de atraso. Mas que é necessário perceber a Educação do Campo como uma educação emancipadora que leve os sujeitos a assumirem, agir e pensar como sujeitos da cultura e aprendizagem.

Palavras-chave: Valorização. Formação de Professor. Educação do Campo.

1. INTRODUÇÃO

Os professores do campo precisam compreender o lugar onde vivem, trabalham e principalmente ter uma relação amigável com a comunidade, dando possibilidade aos estudantes expressarem seus anseios e perspectivas e não apenas reproduzirem algo, pois um currículo voltado para a realidade dos sujeitos contribui para fortalecer a identidade dos mesmos, valorizando a cultura para além do ensino tradicional reconhecendo como sujeitos de conhecimento.

Reconhecer que os sujeitos podem transformar o meio que estão inseridos, mas é necessário a práxis e reflexão para que haja uma educação inclusiva e democrática para que seja uma ação libertadora.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Por meio desse percurso o sujeito descobre e redescobre como ser pensante. O professor tem a responsabilidade de mostrar que os estudantes podem ser seres históricos, sociais, podem transformar sua realidade e que são realizadores dos seus sonhos, mas para isso o professor precisa compreender isso antes.

O professor é quem auxilia no processo de ensino e aprendizagem, e precisa conhecer as peculiaridades do campo, além de contribuir com outros saberes, mas ajudando no desenvolvimento da sua comunidade. Ou seja, valorizar as pessoas, crenças, valores, pesca, agricultura familiar etc.

Ou seja, os cursos de licenciatura dificilmente trabalham as especialidades locais dos estudantes ou levam em consideração os conhecimentos prévios, especialmente no campo, devido não ter uma proximidade, com os costumes da terra, com as tradições culturais. No entanto varia de professor para professor, pois alguns, frente a essa realidade buscam se envolver com a realidade do campo e outros nem tanto. Mas o compromisso do professor é necessário, pois contribui para o desenvolvimento do estudante, melhora a relação e dão credibilidade a um ensino de qualidade para o campo.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que teve como foco o processo da pesquisa, a partir do que revelam os sujeitos, partindo da pesquisa bibliográfica como subsídio teórico e melhor percepção da realidade. Os sujeitos envolvidos foram 05 professores, 2 pais e 1 gestor.

Realizamos a observação participante, que "consiste na participação real do pesquisador, com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo" (MARCONI, LAKATOS, 2010, p.79), onde são descritas as ações que implica numa atitude participante, a qual é caracterizada por uma partilha vivenciando todos os aspectos possíveis, das suas ações e dos seus significados.

Utilizamos ainda a entrevista que teve como finalidade coletar informações de percepções, expectativas, opiniões sobre fatos ou objetos ocorridos, que passam despercebidos na maioria das vezes pelos pesquisadores, principalmente sobre acontecimentos históricos, sociais e culturais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Usamos o questionário, na qual continha algumas perguntas relacionadas à pesquisa onde conseguimos informações precisas. Severino (2007, p.125) ressalta que o questionário é um “conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo”.

Ou seja, as perguntas e respostas proporciona obter opiniões pessoais dos sujeitos pesquisados. Afim de compreender fatos, a determinação de opiniões de forma consciente no levantamento da coleta de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As universidades estão chegando às comunidades rurais para conhecer a realidade de perto e isso é de suma importância para se alcançar melhorias. E ao aproximar o diálogo entre universidades e escolas do campo é uma forma de proporcionar aos acadêmicos e futuros docentes conhecer de perto as realidades regionais e locais das comunidades, seja de terra firme ou várzea, para que não sejam surpreendidos caso venham atuar nessas áreas.

O professor, por sua vez, é o principal mediador desse processo que precisa ter uma formação voltada especificamente para o campo e não somente adaptar o processo educativo para o meio, “esse entendimento nos ajuda a afirmar que a formação do educador do campo não pode se dar alheia à realidade da escola do campo em toda sua estrutura, que vai muito além do espaço físico. Trata-se de um território de cidadania e formação humana” (COSTA, 2012, p. 60).

Os egressos, no início sofrem uma pressão, por um lado precisam trabalhar e assim se aventuram em um lugar desconhecido, longe dos seus familiares, da sua casa, sem conforto. Enfrentam dificuldades, como moradia, transporte e alimentação, e muitos acabam não vendo a hora de chegar o final de semana para retornarem para a cidade ou encerrar o ano letivo para voltarem para suas casas. As palavras de um professor revelam que “é muito desafiador quando na comunidade não tem energia ou um lugar adequado para dar aula e quando viemos na cidade não podemos demorar”.

Às vezes acontece de os professores recém-formados não serem bem aceitos quando vão lecionar nas escolas rurais, principalmente quando estes não são filhos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de moradores das comunidades. Nestas condições, muitos professores egressos acabam não se identificando com a realidade do campo e se frustrando com a profissão docente.

Por outro lado, após a graduação, os professores do campo precisam de formação continuada, como expressou uma professora: “é preciso ter uma especialização para os professores da educação do campo. É necessário compreender as especificidades do lugar. No século XXI ainda discutimos as mesmas coisas, ou seja, os avanços foram mínimos”.

Ao serem contratados, geralmente, os egressos sofrem um grande choque ao chegar às comunidades rurais, ao perceberem que terão que lidar com outro ambiente que não estão acostumados, crianças com hábitos e costumes diferenciados. E o professor tem que despertar nelas o entusiasmo para estudar.

Mas, como fazer se durante o trajeto formativo os acadêmicos não vivenciaram experiências com tais lugares, e nem sempre contam com suportes, materiais e recursos tecnológicos como na cidade e muitos acabam desistindo. Sobre isso, um gestor enfatizou que “a universidade não está dando conta de formar o professor para trabalhar nessa escola, ecoam fragilidade na formação dos professores, para trabalhar de uma forma mais incisiva”. E mais, “tem professores que estão migrando de profissão, por não encontrar na profissão docente as condições dignas de trabalho” (Professora). Este relato é reafirmado por outra professora, que argumenta:

Quando estamos na universidade é um mar de rosa, mas quando saímos recém-formados, é um grande desafio, pois nos exigem experiências, geralmente o que tem é uma vaga na área rural. E quando chegamos lá [na zona rural] tomamos um susto. Por exemplo, quando fui trabalhar no campo quando desci do barco já queria voltar para a cidade no mesmo instante. Mas pensei, pois havia estudado e resolvi permanecer. Eu, no início queria desistir, mas continuei. E eu acho que vou fazer novamente outra faculdade para estudar essa disciplina (Professora).

Como se vê, as falas revelam que muitos são os desafios que os professores enfrentam no campo, porém buscam contribuir para melhorar o ensino, mas, por outro lado, revelam que é preciso fortalecer a categoria dos professores que precisam ser valorizados. Os professores precisam contar com um conjunto de ações articuladas que os auxiliem no trabalho que realizam.

Um conjunto de ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas redes existentes, bem como, a formação dos professores, produção de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade na educação no campo em todas as etapas e modalidades (BRASIL, 2012, p. 04).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os professores tem consciência de que necessitam continuar estudando, se especializando, mas enfrentam dificuldades em se especializar, seja pela distância das comunidades onde atuam, seja pela dificuldade em serem liberados das escolas para vir para a cidade estudar, principalmente, quando o curso exige muito tempo.

Molina e Hage (2013), destacam que a formação docente está fragilizada, devido a dissociação entre teoria e prática, sem uma preparação e formação adequada. Tal problemática tem sido objeto de pesquisa e reflexão por considerar que esta questão prejudica a qualidade de ensino aprendizagem de muitas crianças, jovens e adultos.

Diante do exposto, vemos a importância de aproximar os acadêmicos da realidade das escolas do campo durante seus trajetos formativos nos cursos em licenciatura, como uma das possibilidades de melhor conhecerem os contextos da educação do campo, por meio do estágio, por exemplo.

Além, disso, para que possam participar dos processos formativos, muito professores arriscam suas vidas, viajando em barcos pequenos, às vezes sem coletes salva vidas para virem à cidade. No entanto, mesmo em meio aos desafios impostos, há professores que resistem e insistem que vale a pena ser professor em escolas do campo, como declarou uma professora:

Eu vejo o campo como um lugar de possibilidade para a formação do professor, pois quando temos somente uma carga, temos tempo para nos planejarmos. No campo há tranquilidade para ler e buscar conhecimentos. Quando nós queremos buscamos (Professora).

É importante esclarecermos que não há somente aspectos negativos em relação ao ensino do campo, pois há professores trabalhando e ensinando mesmo em condições precárias do campo, o que nos leva a refletir o quanto é importante a existência de projetos e uma base teórica sólida no processo formativo como condição para que o ensino se torne mais favorável.

Os professores precisam constantemente se reconstruir, produzir e inovar as práticas pedagógicas docentes, como sugere Silva (2017). E para isso são necessárias alternativas para os professores que moram em lugares de difícil acesso e amenizar suas dificuldades formativas.

A partir dessa compreensão, destacamos o quanto que é necessário a escuta com os professores das escolas do campo para repensar a formação de professores

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

do campo para sua atuação profissional e desenvolvimento de suas funções pedagógicas e sociais.

A esse respeito, concordamos com Oliveira (2010), quando afirma que o governo precisa investir na formação de professores e reconheça que a educação é o elemento chave da transformação da sociedade e reformas dos sistemas educacionais.

A formação do professor precisa se dar nessa construção. Em relação à formação de educadores para as escolas do campo as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica (2002), em seu artigo nº 13, destaca que:

Os sistemas de ensino além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação Básica no país observarão, no processo de normatização complementar da formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes:

I – Estudo a respeito da diversidade e o afetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do País e do mundo;

II – Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. (BRASIL. Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, 2002, p. 41).

Podemos perceber que a educação rural se destina à participação das pessoas, já a educação do campo é organizada pelos movimentos sociais, lutando pelos seus direitos e a efetivação destes. É preciso continuar lutando para que seja cumprido esta lei que já existe amparando a Educação do Campo, respeitando a diversidade. Onde os estudantes e professores precisam ser a engrenagem desse processo educacional.

Uma reflexão feita relacionada à Educação do Campo é sobre manter e garantir as lutas sociais e culturais, pois essa modalidade parte da proposta de educação que seja construída pelos sujeitos do campo.

Em dezembro de 1961 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (nº 4024/1961), após diversos debates em relação a educação surge essa lei, a qual busca regular os níveis de ensino público e privado, em relação ao currículo, implementação de disciplinas optativas etc.

A formação de professores é necessária para contribuir com a práxis dos professores, considerando que há diversas necessidades que precisam ser supridas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

no âmbito em que atuam. E como afirma Silva (2017), é necessário investimentos a esta finalidade, que é a formação para os professores.

No que trata a formação de professores que trabalham em escolas do campo, no percurso formativo estes precisam experienciar trocas de conhecimentos significativos que possibilitem o contato com o contexto das escolas do campo, pois como expressou um pai agricultor “A educação do campo precisa ser trabalhada na universidade” (Pai de estudante). Nessa perspectiva, se espera “que as universidades consigam trazer as respostas para o campo. E não dizer: eu vou lá na várzea ver os coitadinho e etc. (GESTOR)

Por outro lado, é necessário compreender que a formação nem sempre gera empregabilidade (DEL PINO, 2002). E nesse sentido, a luta passa pela realização de concursos públicos, pois não podemos esquecer que vivemos em uma sociedade, marcada por um mercado competitivo e os recém-formados enfrentam dificuldades em conseguir um emprego. Em Parintins, a maioria dos professores que trabalha nas escolas da zona rural são contratados (SILVA, 2017).

Conforme exposto, fazer pesquisa, realizar experiências e tecer diálogo nas escolas do campo constitui um passo importante. Trata-se de uma necessidade que já vem sendo surtindo efeito. Inclusive, a perspectiva de estágio com pesquisa, defendida por Ghedin (2018) caminha nessa direção. As experiências adquiridas pelos professores parte do processo de observações por meio dos saberes, em que “[...] pensar a escola do campo é não reduzir a questão aos limites da escola, mas considerar os diversos espaços e formas de educação” (PIRES, 2012, P.109).

Desse modo, o trabalho e a prática do professor vão depender bastante da postura e da identidade particular de cada indivíduo. Ou seja, esse paradigma para uma Educação do Campo precisa ser compreendido como sujeito de direitos independente da diversidade que há é preciso acontecer na práxis, onde busca contribuir com a formação do cidadão, e não somente ficar no mundo das ideias.

Arroyo, Caldart e Molina (2008) acentuam que mesmo lidando com diferentes sujeitos, os direitos são os mesmos, na qual deve abranger as diferenças socioculturais e identidades humanas, na qual busca entender a diversidade. As discussões estão sendo bastante significativas, pois tem levado a escola repensar sobre o seu papel na sociedade e principalmente a atuação na área do conhecimento,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

seja na cidade ou comunidades rurais. Os autores Arroyo, Caldart e Molina reforçam que:

Não basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas do campo, ou seja, escolas com um projeto político-pedagógico vinculadas às causas, aos desafios, aos sonhos, a história e a cultura do povo trabalhador do campo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2008, p. 27)

Construir somente escolas no campo não é suficiente, como enfatizam os autores, mas é preciso fazer a diferença, seja no ato de ensinar e aprender, como investir na educação como um todo, desde a estrutura física até a formação dos professores. Este seria o começo de muitas transformações.

É importante que o professor tenha uma boa relação com os estudantes para que possa conhecê-los melhor, suas opiniões, como eles vivem. Nesse sentido as práticas pedagógicas se caracterizam na formação do professor, na qual incide a reflexão do coletivo para uma transformação social.

A formação deve levar em consideração liberdade de consciência para o diálogo e para as decisões em conjunto, o que implica em desvendar a realidade e se organizar para transformá-la, sintetizando os interesses dos grupos sociais, o que compreende a lógica freireana do ser para ser mais, onde o democrático, ou participativo, se aprende na prática (ARAÚJO E SILVA, 2011, p. 36)

O processo de ensino e aprendizagem precisam ser refletidos, seja pelo ponto de vista dos estudantes quanto de toda equipe escolar. Ou seja, a ordem e sequências lógica de ensino revela bastante sobre a atuação profissional do professor. Uma vez que na sala os professores lidam com diversas personalidades, assim como: raças, classes, etnias, território, gênero entre outros e precisa estar preparado para lidar com cada especificidade.

No quadro 1 trazemos alguns dados sobre o perfil dos participantes da pesquisa, nesse caso os professores que atuam na escola núcleo e anexo na comunidade pesquisada.

Quadro 1: Perfis dos professores participantes na pesquisa

Função	Ident.	Ida.	F./ M	T. de trab.	Formação	Espec.	Est. civil	Efetivo/ contratado
Professora	R	26	F	1	Pedagogia	Sim	Solteira	Contratada 20h

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Professora	S	44	F	17	Normal superior	Sim	Casada	40h efetiva
Professor	T	33	M	12	Letras	Sim	Solteiro	Contratado 40h
Professor	U	27	M	5	Matemática	Sim	Solteiro	40h contratado
Professora	V	40	F	6	Geografia	Não	Casada	Contratado 20h

Fonte: Pesquisadora (2022)

Como podemos observar no quadro acima, a maioria dos professores são do sexo feminino, somente um deles tem formação em pedagogia, a maioria tem alguma especialização, dois professores são novatos ainda na área, a maioria está na condição de contratados e somente um deles é professor efetivo, ou seja, isso é muito ruim para o ensino e aprendizagem dos estudantes, pois às vezes tem a rotatividade de ser transferidos a qualquer momento para outra escola. Além da preocupação se vai ser renovado o contrato no início do ano letivo ou não perdura entre os professores.

É preciso continuar a luta pela realização de concursos públicos, pois não podemos esquecer que vivemos em uma sociedade marcada por um mercado competitivo e os recém formados acabam enfrentando dificuldades em conseguir o seu primeiro emprego. Em Parintins, a maioria dos professores que trabalham nas escolas da zona rural são contratados, não é diferente na área urbana (SILVA, 2017).

Para se atuar na educação básica é necessário ter uma licenciatura, ter primeiramente a formação para se trabalhar na área, especialmente ter a formação em pedagogia para se trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental como está instituído na LDBEN/96 e nas Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (DCNs). Conforme art. 62º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN, Lei nº 9.394/96.

(...) a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na vida de muitas pessoas a licenciatura é vista como um curso fácil, que é feita como última opção, levando à desvalorização da profissão na maioria das vezes. Ou seja, os cursos considerados da elite são os mais procurados e são vistos como um curso melhor que exige mais no desempenho acadêmico.

Porém sabe-se que não é assim, pois cada área tem suas especificidades e exigência, não há um curso melhor que outro, pois vai depender principalmente do estudante que está se capacitando em aperfeiçoar sua prática no decorrer da sua carreira e levar sua formação com responsabilidade e compromisso.

Reafirma Libâneo (2007, p. 93), “(...) a desvalorização econômica e social do magistério, além de comprometer o status social da profissão, também retira o status acadêmico dos campos de conhecimentos que lhe correspondem, tornando o ensino uma linha de pesquisa menos nobre.” E na maioria das vezes essa desvalorização reflete principalmente na educação. Segundo as diretrizes curriculares à docência no artigo 2º,

no curso de Pedagogia se aplicam à formação inicial para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade Normal, e em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

Ou seja, é a base da formação do sujeito e pode atuar em diversas áreas como pedagogo, coordenador pedagógico ou gestor escolar entre outras áreas, pois o curso é amplo. Trata-se, portanto, de uma discussão pertinente, pois pensando na Educação do Campo, precisamos compreender que esta necessita de políticas públicas, com professores valorizados, salário, formação e carreira. A seguir iremos apresentar o questionário realizado aos professores.

O que você entende por Educação do Campo? Justifique

R: A educação nos dá a possibilidade de trabalhar a educação científica e a prática com as crianças ex: como plantar, cultivar etc.

S: Forma de relacionar o dia a dia do aluno com o mundo onde mesmo está inserido

T: O ato de exercer as atividades nas escolas rurais

U: A educação do campo é diferenciada, principalmente área de várzea, devido aos desafios climáticos

V: Uma educação que muitas das vezes é dificultosa, mas se for administrada com segurança, amor e responsabilidade, se torna uma educação prazerosa.

Quando falamos sobre Educação do Campo, logo nos remete a uma educação diferenciada como foi mencionada, pelo menos que se deseja especialmente na área de várzea e terra firme. Buscando relacionar a educação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

científica com a prática por meio da realidade do estudante, como valorizar as origens da sua região como plantar, pescar, cultivar etc.

A Educação do Campo faz uma discussão e um resgate histórico necessário de compreender e discutir. Segundo Weisheimer (2005), as escolas não estão conseguindo atingir suas finalidades por meio da educação nas comunidades do campo, uma vez que a educação na maioria das vezes parece distanciada do trabalho do dia a dia do campo, o que acaba introduzindo somente estilos de vida urbanos na cultura local.

Você participou ou participa de formação específica para a Educação do Campo? Comente.

R: Trabalho em uma escola no campo, mas não participei de nenhuma formação específica **S:** Não

T: Sim. Sempre que inicia o ano letivo faz-se uma qualificação voltada ao ensino e a realidade do campo.

U: Sim, porém de forma escassa visto que precisamos de mais capacitação direcionada a área.

V: Não

Entre a resposta de cinco professores percebemos o não conhecimento por parte de alguns sobre o movimento social que há no município de Parintins que é sobre a Educação do Campo, conhecido como “FOPINECAF”.

Um professor disse que já participou de formação sobre a Educação do Campo, porém ainda percebe a dificuldade de ter uma capacitação de fato para os professores que trabalham no campo, a distância geográfica é um dos grandes empecilhos etc.

A esse respeito, concordamos com Oliveira (2010), quando afirma que o governo precisa investir na formação de professores e reconheça que a educação é o elemento chave da transformação da sociedade e reformas dos sistemas educacionais. E para isso são necessárias alternativas para os professores que moram em lugares de difícil acesso e amenizar suas dificuldades formativas

Outros têm noção, mas ainda não participaram de uma formação específica do campo, uma vez que é preciso devido à realização das atividades que precisam estar voltadas para a realidade dos estudantes.

Com relação a sua experiência na Educação do Campo, como você avalia: pontos positivos e pontos desafiadores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

R: Como foi citado antes nos possibilita a vivência em meio a natureza podemos passar uma aula de geografia teórica e mostrar na prática para as crianças

S: Pontos positivos: contribui com o ensino aprendizagem dos alunos, pontos desafiadores: locomoção até a escola, materiais pedagógicos

T: Positivos: natureza, ar puro, fartura de comida, frutos, pessoas agradáveis, trabalho em sala de aula tranquila, colegas de trabalho amigáveis. Desafios: chuvas intensas, lamas, sol, distanciamento, localidades, falta de materiais didáticos.

U: Pontos positivos: são vários a prática pedagógica, a relação professor, aluno e comunidade entre outras. Desafios: são muitos, mas tudo é válido quando se trata de educação.

V: Pontos positivos: educar e aprender com crianças que vivem em lugares diferentes. Pontos desafiadores: distância da família e adaptação

Os pontos positivos é que as pessoas na sua maioria se identificam com a comunidade, no contato com a natureza, boa relação com os comunitários, além da sala ser tranquila, a locomoção até a escola, os materiais pedagógicos, o distanciamento, isso influencia na vivência ou no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Para que haja um bom rendimento os professores precisam inicialmente estar bem, esses profissionais precisam ser valorizados.

Como se vê, as falas revelam que há professores contribuindo para melhorar o ensino, mas, por outro lado, revelam que é preciso fortalecer a categoria dos professores que precisam ser valorizados. Os professores precisam contar com um conjunto de ações articuladas que os auxilie no trabalho que realizam:

Um conjunto de ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas redes existentes, bem como, a formação dos professores, produção de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade na educação no campo em todas as etapas e modalidades (BRASIL, 2012, p. 04).

É importante esclarecermos que não há somente aspectos negativos em relação ao ensino do campo, pois há professores trabalhando e ensinando mesmo em condições precárias do campo que se identificam e buscam superar os desafios, o que nos leva a refletir o quanto é importante a existência de projetos, uma base teórica sólida no processo formativo como condição para que o ensino se torne mais favorável.

Com relação ao seu trabalho pedagógico, a escola disponibiliza acompanhamento pedagógico para auxiliar no desenvolvimento das atividades? Comente.

R: Sim, às vezes

S: Sim, livros didáticos, wi-fi, entre outros

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

T: Às vezes, pois quando não há mesmo, resolvemos as dificuldades por aqui. **U:** Sim, recorre-se aos técnicos pedagógicos existentes nas SEMED. Sempre nos apoiam e com a melhoria da comunicação ficou mais fácil.
V: Não. A escola não possui este profissional para auxiliar professores e alunos nas dificuldades

Um dos desafios no campo é em relação aos materiais pedagógicos, o acompanhamento de perto nas escolas do campo, mas por outro lado os professores buscam sempre alternativas para suprir essa necessidade e ensinar o que está ao seu alcance.

De modo geral, passados anos a luta pela Educação do Campo continua desvalorizada, ou seja, o poder público não tem uma preocupação com a educação e nem questões do campo.

Vasconcelos (2010, p. 65), revela que o contexto escolar ribeirinho está “imerso em situações de precariedade, no que tange às práticas pedagógicas, formação docente, salários precários e abandono no campo das políticas públicas de ensino”, que precisa ser revertido.

Com relação aos materiais pedagógicos, os mesmos são suficientes para o desenvolvimento das atividades escolares? Comente.

R: Materiais não são suficientes, temos que comprar uma boa parte

S: Em partes facilita, pois nem todos os alunos compreendem o que está tentando ser repassado fazendo com que o professor busque outros meios de ensino.

T: Não. Primeiro não é pedido dos pais no início os materiais necessários para usarmos em sala de aula e a escola nem sempre dispõe de materiais

U: Não, visto que precisamos de materiais mais atuais como internet, computador, uma energia elétrica de qualidade e salas de aula padronizadas.

V: Sim

De fato, para ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em especial dos que têm dificuldades, a professora nos fala que tira do seu salário para comprar materiais pedagógicos e confeccionar jogos para ajudar as crianças, pois não é solicitado dos pais os materiais, devido compreenderem as condições de algumas famílias, onde tem vários filhos estudando e ficaria complicado comprar materiais escolares básicos como caderno, caneta, cola lápis, borracha para cada filho se fosse solicitado.

Outro professor menciona sobre a questão, não somente de materiais pedagógicos, mas fala também, sobre a estrutura física da escola, assim como

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

equipamentos tecnológicos, energia elétrica e especialmente uma sala de aula adequada.

Nos fale de suas práticas pedagógicas. Como você planeja e desenvolve suas atividades? Comente.

R: Faço sempre meus planejamentos sempre em um dia antes. Todos os planos são de acordo com BNCC

S: Através de pesquisas em sites e livros buscando relacionar o conteúdo com o dia a dia dos alunos

T: Planejamento é bimestral, mas as atividades e os desenvolvimento das aulas são feitas diariamente e sequência didática

U: O planejamento varia por semana ou quinzenal dependendo da aprendizagem do dia a dia, as atividades sempre desenvolvidas em grupo facilitam a aprendizagem. **V:** Planejamento, semanalmente, de acordo com as dificuldades de cada aluno.

Em relação ao planejamento percebemos o empenho de cada professor durante as aulas, ou seja, buscam trabalhar bimestralmente como está no calendário, porém os conteúdos podem ser alterados conforme a dificuldades apresentadas nas aulas ou não, às vezes varia para semanal, quinzenal ou até mesmo em um dia quando o professor percebe que é necessário acrescentar, revisar e avaliar a prática.

Hage (2013), destaca que a formação docente está fragilizada, devido a dissociação na maioria das vezes entre teoria e prática nas aulas, ou sem uma preparação e formação adequada. Uma vez que esta questão prejudica a qualidade de ensino aprendizagem de muitas crianças, jovens e adultos. Sendo que os professores precisam constantemente se reconstruir, produzir e inovar as práticas pedagógicas docentes.

Assim como o plano é desenvolvido pelos colegas professores, baseado na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, orientado pela equipe técnica de educação, por meio da fala dos professores busca-se trabalhar a realidade do estudante para facilitar nesse desenvolvimento. A partir dessa compreensão, destacamos o quanto é necessário a escuta em relação aos professores das escolas, assim como dos comunitários para repensar sobre alguns aspectos em relação ao ensino etc.

Durante o desenvolvimento das suas atividades, como você trabalha em relação ao cotidiano de vida dos estudantes do campo? Comente.

R: Primeiramente faço uma roda de conversa onde todos podem falar um pouco de suas vivências e então procuro encaixar no nosso estudo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

S: Mostrando para eles que a teoria e a prática estão entrelaçados, sendo que a maioria das vezes muitas coisas que eles não conseguem aprender na teoria eles desenvolvem na prática

T: Nas atividades de sala de aula, são respeitadas a realidade das comunidades dos alunos, assim como os seus valores, costumes e sua cultura

U: Levamos em consideração o modo de vida, as relações familiares e a cultura local

V: Sempre tentando facilitar as atividades, assim fazendo com que os mesmos desenvolvam assuntos que são do seu interesse.

Podemos observar que mesmo não participando diretamente de uma formação específica do campo ou participando do Movimento social, os professores compreendem que é necessário levar em conta a vivência dos estudantes, respeitando suas peculiaridades, isso é de suma importância, pois os estudantes e pais sentem-se valorizados.

Uma vez que é por meio do trabalho que os pais realizam que provém o sustento das famílias, por outro lado faz com que os estudantes tenham maior compreensão dos conteúdos relacionando com o dia a dia deles, assim como desmistificando os conceitos diversos que lhe são atribuídos.

Segundo a fala de uma professora o ensinar exige respeito aos saberes dos estudantes, assim, as disciplinas ministradas em sala de aula não podem ser desconectadas da sua realidade, o professor precisa conhecer o contexto dos estudantes, para que as disciplinas consigam dialogar com as necessidades e desejos deles, por isso, as experiências que os estudantes vivenciam no seu dia a dia devem ser refletidas na escola, ou seja, “os saberes dos estudantes devem se conectar aos saberes da disciplina”. Ou seja, a partir do momento que eles compreendem quem são e de onde estão, eles começam a ter um outro ponto de vista, senso crítico e acabam envolvendo-se na causa.

Paulo Freire (1987), questiona porque não incorporar a experiência que os estudantes tem, do lugar onde moram, esquecida na maioria das vezes pelos poderes públicos para discutir nas aulas, assuntos relacionados com a poluição dos rios, lagos e igarapés, questionar sobre os índices das comunidades que vivem em torno das áreas degradadas, porque não usar a disciplina para analisar, compreender os malefícios que a degradação urbana e ambiental trazem para a comunidade que muitas vezes fazem parte da paisagem cotidiana onde vivem.

Portanto, por meio desta pesquisa apresentamos a compreensão de que a Educação do Campo vem contrapor o ensino tradicional e busca articular a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

particularidade dos sujeitos que vivem, moram e trabalham no campo. E por meio de políticas públicas, pesquisas e a parceria de instituições e movimentos sociais que lutam por melhorias no campo, buscam superar essa realidade e assim aperfeiçoar o ensino e aprendizagem das práticas e valores das comunidades rurais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou que a formação dos professores precisa de investimento; que as escolas do campo precisam ter o projeto político pedagógico para direcionar os caminhos que estas devem seguir; que o currículo precisa ser contextualizado com a realidade do estudante; que há um grande paradigma que precisa ser quebrado quanto ao tratamento dado às pessoas de classes social economicamente desfavoráveis.

E que os fenômenos da natureza são surpreendentes, mas também interferem na locomoção dos estudantes, e corroboram para o eterno recomeçar do trabalho que os pais agricultores realizam, em períodos de seca ou cheia, o que interfere não somente no plantio e na colheitas, mas também no calendário escolar e nos resultados de aprendizagem dos estudantes; que ao trabalhar em turmas multiseriadas, o professor precisa adotar a metodologia da interdisciplinaridade como uma das possibilidades para a melhoria da aprendizagem no contexto escolar.

Portanto, percebemos uma visão distorcida que acaba desvalorizando os sujeitos, diminuindo devido o território, disseminando que o espaço urbano é melhor por oferecer bens e serviços que não são oferecidos no campo. É necessário perceber a Educação do Campo como uma educação emancipadora que leve os sujeitos a assumirem, agir e pensar como sujeitos da cultura e aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, I. X.; SILVA, S. B. **Educação do campo e a formação sociopolítica do educador**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2011.

ARROYO, Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (org.). **Por uma Educação do Campo**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

COSTA, Eliane Miranda. **A formação do educador do campo: um estudo a partir do Procampo**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Pará. Belém, 2012.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

HAGE, Salomão Antônio Mufarrej. **Por uma Educação do Campo na Amazônia: currículo e diversidade cultural em debate**. 2013.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e Pedagogos, para quê?** São Paulo: Cortez, 2007.

PIRES, A. M.(2012). **Educação do campo como direito humano**. São Paulo: Cortez Editora.

MARCONI, M. A., & Lakatos, E. M. (2010). **Fundamentos de Metodologia Científica (7th ed.)**. Sao Paulo: Atlas.

OLIVEIRA, Sued Silva de et al. **O lugar da pesquisa na formação de professores de ciências**. 2010. Tese de Doutorado. PUC-Rio.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. revista e atualizada. São Paulo: Cortez 2007.

SILVA, Simone Souza. **Políticas de Formação Inicial de Professores do Campo em Parintins: contextos e contradições**. Manaus: UFAM-PPGE, 2017.

VASCONCELOS, Maria Eliane de Oliveira. **Identidade Cultural de Estudantes Rurais/Ribeirinhos a partir das Práticas Pedagógicas** - Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2010.

WEISHEIMER, Nilson. **Juventudes Rurais: Mapa de Estudos Recentes**. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2005.